

Supplementary Figure 6

22 out of the 105 genes were found in the DEGs

PIKFYVE 、 TPN11、 PRKAR2A、 CD38、 PIN1
E2F1、 MAP3K8 、 STAT3、 GRK2、 SFN
HRAS、 GSK3B 、 IL6、 PPP1CA、 PRKAA2
PLCB1、 EGFR、 AKT1S1、 PFN1、 JUN
IL7 、 ACTR2
